

VAN DE REDACTIE

Dr. J. L. Bouma en Dr. P. Verburg benoemd tot hoogleraar.

Het verheugt ons melding te maken van de benoeming tot hoogleraar van twee redactieleden.

Dr. J. L. Bouma werd benoemd tot gewoon hoogleraar in de economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Dr. P. Verburg tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam.

De redactie wenst beide hoogleraren van harte geluk met deze benoeming en spreekt de wens uit, dat zij in hun nieuwe functie vruchtdragende arbeid mogen verrichten, waarvan zowel de studerenden als de lezers van ons blad profijt mogen trekken.